

ЦИФРОВАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ПРАВЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ОБЩЕГО ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ.

Баходиров Расулмурод Гайратович

Ташкентский государственный юридический университет

e-mail: rasulmurodbaxodirov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15639017>

Это понятие охватывает защиту личной информации, переписки, электронной коммуникации, цифровых следов и персональных данных от неправомерного вмешательства, контроля или использования. С расширением цифровой среды и ростом киберугроз обеспечение цифровой неприкосновенности становится центральной задачей правозащитной политики любого государства.

В Республике Узбекистан цифровая неприкосновенность получила конституционное закрепление. Согласно статье 31 Конституции¹, каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки и защиту персональных данных. В развитие этих положений приняты профильные законы:

- Закон «О персональных данных» (2019 год)² определяет основы обработки персональных данных, гарантирует права субъектов данных и устанавливает обязанности операторов, включая требование получения согласия на обработку;
- Закон «О кибербезопасности» (2022 год)³ формирует правовую среду для защиты личности в киберпространстве;
- Статьи КоАО и Уголовного кодекса (например, ст. 46² КоАО и ст. 141² УК)⁴ вводят административную и уголовную ответственность за незаконную обработку или распространение персональных данных.

Особого внимания заслуживают инициативы последних лет:

- В 2021 году введено обязательное хранение персональных данных граждан Узбекистана на серверах внутри страны, что укрепляет государственный контроль и снижает риски трансграничных утечек;
- В 2024–2025 годах внедряется Единый электронный реестр населения⁶, что требует жёстких стандартов безопасности и защиты информации;
- Принято Постановление Президента № ПП-381 (2023)⁷ об усилении прав потребителей в цифровой среде;

- В 2025 году обсуждается законопроект о регулировании искусственного интеллекта⁸, направленный на предотвращение нарушений прав человека при использовании ИИ и дипфейков.

Сравнительный анализ показывает, что в международной практике, в частности в странах Европейского союза, цифровая неприкосновенность уже оформлена как фундаментальное право. GDPR ЕС⁹ (Общий регламент по защите данных) закрепляет обширный набор прав субъектов персональных данных: от права на доступ и исправление данных до права на их удаление и переносимость. Подобные стандарты становятся ориентиром для национальных правовых систем, включая узбекскую.

Использованная литература:

1. Конституция Республики Узбекистан, редакция 2023 года, статья 31.
2. Закон Республики Узбекистан «О персональных данных» от 2 июля 2019 г. № ЗРУ-547. Доступно по адресу: <https://lex.uz/docs/4396428>
3. Закон Республики Узбекистан «О кибербезопасности» от 15 апреля 2022 г. № ЗРУ-764. Доступно по адресу: <https://lex.uz/ru/docs/5960609>
4. Кодекс об административной ответственности, статья 46² <https://www.lex.uz/acts/97661>; Уголовный кодекс, статья 141² <https://www.lex.uz/acts/111457>.
5. Указ Президента РУз от 24 мая 2024 г. о создании Единого электронного реестра населения.
6. Постановление Президента РУз № ПП-381 от 30 ноября 2023 г. Доступно по адресу: <https://lex.uz/ru/docs/6681115>
7. Проект Закона РУз «О регулировании ИИ», принят в первом чтении в апреле 2025 г. <https://kun.uz/ru/43739121>
8. General Data Protection Regulation (GDPR), Regulation (EU) 2016/679

